

SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Marjorye Kaori Kametani¹, Annie Alexandra do Nascimento Aguiar Pinheiro², Guilherme Henrique Penido da Mata³, Mariane Soares de Jesus⁴

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, CEP 03694-000 – São Paulo/SP, Brasil

¹marjoye.kametani@fatec.sp.gov.br

²annie.pinheiro@fatec.sp.gov.br

³guilherme.mata2@fatec.sp.gov.br

⁴mariane.jesus@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Neste ano de 2020 fomos surpreendidos por uma pandemia de proporções globais que levaram algumas áreas profissionais ao seu máximo na luta contra o COVID-19. Os profissionais da enfermagem tiveram um grande impacto no dia a dia de trabalho, o que poderia favorecer o desenvolvimento da Síndrome de Burnout. O objetivo do presente estudo foi verificar como a pandemia do COVID-19 afetou os profissionais da enfermagem, e se o fato de trabalharem ou não na linha de frente contribuiu para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Os dados foram coletados por meio de um questionário baseado no Maslach Burnout Inventory, no qual mensura-se os níveis de alteração emocional. A amostra foi composta por 44 profissionais da enfermagem, dos quais 37 pessoas atuam ou atuaram na linha de frente. Dentre eles, em relação às dimensões do MBI: 75,5% sentem média exaustão emocional e 24,3% sentem alta exaustão emocional; 91,9% sentem média despersonalização e 2,7% alta despersonalização. Além disso, constatou-se que 9 profissionais realmente sofrem com a Síndrome de Burnout, sendo que todos têm como causa principal a exaustão emocional. Com este estudo, é possível observar que a pandemia afetou negativamente os profissionais da enfermagem, os quais a maioria apresentou-se em nível médio de exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. Ainda, os profissionais que trabalharam na linha de frente no atendimento aos pacientes com COVID-19 correspondem aos 9 indivíduos com Síndrome de Burnout propriamente dita, demonstrando que a atuação direta aos pacientes com COVID-19 pode ter influenciado no desenvolvimento desta doença.

Palavras-chave: *Síndrome de Burnout, Profissionais da enfermagem, Pandemia COVID-19.*

ABSTRACT. The year 2020 was surprised by a pandemic of global proportions that took some professional areas to their maximum in the fight against COVID-19. Nursing professionals had a great impact on their daily work, which could favor the development of Burnout Syndrome. The objective of the present study is to verify how the COVID-19 pandemic has affected nursing professionals, and whether the fact of these professionals have worked on the front line or not contributed to the development of Burnout Syndrome. The data were collected through a questionnaire based on the Maslach Burnout Inventory, in which the change of emotional level was measured. The sample consisted of 44 nursing professionals, of whom 37 people work or have worked on the front line. Among them, it can be said that, regarding the MBI dimensions: 75.5% feel average emotional exhaustion, and 24.3% feel high emotional exhaustion; 91.9% feel average depersonalization, and 2.7% high depersonalization. In addition, it was found that 9 professionals really suffer from Burnout Syndrome, all of which have emotional exhaustion as the main cause. With this study, it is possible to observe that the pandemic has negatively affected nursing professionals, since the majority had a medium level of emotional exhaustion, depersonalization, and professional achievement. Still, the professionals who worked on the front line, in the care of patients with COVID-19, correspond to the 9 individuals with Burnout Syndrome itself, demonstrating that the direct action to patients with COVID-19 may have influenced the development of this disease

Keywords: *Burnout Syndrome, Nursing professionals, COVID-19 pandemic.*

1. INTRODUÇÃO

Síndrome de Burnout é um desgaste que prejudica os aspectos físicos e mentais da pessoa, levando a um esgotamento profissional, o distúrbio foi mencionado em um artigo de medicina pela primeira vez em 1974, pelo psicólogo alemão norte-americano Freudenberger que descreveu os sintomas que ele e seus colegas estavam enfrentando. Após essa menção, vários estudos foram realizados sobre o assunto. Antes disso a palavra “Burnout” era utilizada informalmente para descrever os efeitos das drogas nas faculdades mentais dos usuários (FREUDENBERGER; RICHELSON, 1980).

Hoje em dia, o transtorno é facilmente encontrado na CID-10 (Classificação Estatística e Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde), mais precisamente no grupo 5. Ele atinge pessoas cuja vida profissional e pessoal são muito atribuladas. Em especial as que levam jornadas duplas.

Segundo pesquisas realizadas, essa síndrome acomete cerca de 33 milhões de brasileiros, para sermos mais exatos 1 a cada 3 brasileiro sofre de Burnout, números que podem ser comparados com os do Reino Unido (ISMA-BR, 2019).

É muito comum que as pessoas confundam a Síndrome de Burnout com o estresse. Na verdade, ocorre que os sintomas do estresse constante estão presentes na Síndrome de Burnout. Em outras palavras, a síndrome de Burnout é uma consequência do estresse crônico. A principal característica da síndrome de Burnout é o estado de exaustão e tensão emocional desequilibrado, provocado por condições de trabalho física e emocionalmente desgastantes. O estresse, por sua vez, é uma reação do corpo a situações de ameaça. Trata-se de um “estado de alerta”, uma resposta biológica normal para nos proteger em momentos de risco.

Entre as profissões mais acometidas dessa doença, estão policiais, professores, jornalistas, médicos e enfermeiros, pois são profissões que demandam muitas horas de trabalho, estresse e medo. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) teve um impacto negativo na saúde mental dos profissionais da área de saúde, principalmente daqueles que atuaram na linha de frente. Um estudo com amostragem nacional revelou que 78% dos profissionais de saúde tiveram sinais de síndrome de Burnout no período da pandemia pelo COVID-19 (MEDICINA S/A, 2020). Tendo em vista a problemática apresentada, como a pandemia do COVID-19 pode ter influenciado nas manifestações dos sintomas da Síndrome de Burnout nos profissionais da enfermagem?

O objetivo deste estudo foi verificar como a pandemia do COVID-19 afetou os profissionais da enfermagem, e se o fato de trabalharem ou não na linha de frente contribuiu para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo “burnout” origina-se do inglês e é a junção das palavras “burn” (queima) e “out” (exterior), que pode ser traduzida para o português como “queima completa” (REIS; LIMA, 2015). Na psicologia, “burnout” refere-se ao colapso físico, emocional e mental (MUHEIM, 2013). Portanto, a Síndrome de Burnout (SB), também conhecida como a Síndrome do Esgotamento Profissional, está relacionada ao desequilíbrio entre o indivíduo e as atividades do trabalho combinadas com a ausência

de fatores motivacionais e falta de separação da vida profissional com a pessoal (FREUDENBERGER, 1974; DEMEROUTI, 2015; OLIVEIRA et al., 2019).

2.1. HISTÓRIA DA SÍNDROME DE BURNOUT

Popularmente, o termo “burnout” foi utilizado pela primeira vez por Greene em 1961 em seu romance denominado *A Burnt-Out Case* no qual um arquiteto atormentado e desiludido pelo seu trabalho foge para a savana africana (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). Apesar de ser uma ficção, a história descreveu um indivíduo sofrendo de fadiga extrema, agressividade e apatia, indicando a SB (MUHEIM, 2013).

No campo da pesquisa, o primeiro relato da SB foi o caso clínico conhecido como “Miss Jones”, estudado por Schwartz e Will (1953). Apesar de ainda não ser descrita como uma síndrome, os autores abordaram os problemas de uma enfermeira em decorrência da desilusão com o trabalho. Apenas na década de 1970 começaram a surgir artigos relacionados a esse fenômeno, dando o nome de SB e mostrando que não era um fato incomum em pessoas que trabalhavam com relações humanas (RH) e área da saúde (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001).

Na década de 1980, iniciaram diversas pesquisas na área e Maslach e Jackson (1981) desenvolveram o *Maslach Burnout Inventory* (MBI), cuja finalidade é medir o desgaste profissional e diagnosticar SB. O MBI foi originalmente desenvolvido para profissionais do RH, porém devido ao grande interesse de professores sobre o assunto, foi desenvolvido uma segunda versão do MBI voltado para profissionais da educação (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001).

Nos anos 90 e 2000, as pesquisas foram estendidas para outros profissionais e apenas em 2019 a Organização Mundial da Saúde classificou a SB como uma doença, conceituando-a como um fenômeno ocupacional resultante do estresse crônico no local de trabalho (WHO, 2019).

2.2. PRINCIPAIS SINTOMAS

O desenvolvimento da SB ocorre de forma gradual, iniciando com desgaste do humor e desmotivação seguidos de diversos outros sintomas (JODAS; HADDAD, 2009). Esses sintomas não são específicos (PONCET et al., 2007) e de acordo com Benevides-Pereira (2002) podem ser divididos em quatro categorias:

- Físicos: fadiga constante e progressiva, dores musculares e osteomusculares, distúrbios do sono, enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios respiratórios, disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres.
- Psíquicos: falta de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento, sentimento de alienação e solidão, impaciência, sentimento de impotência, baixa autoestima, desconfiança e depressão.
- Comportamentais: negligência, irritabilidade, agressividade, incapacidade de relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, tendência ao aumento de consumo de substâncias lícitas ou ilícitas e suicídio.
- Defensivos: isolamento, perda de interesse pelo trabalho e/ou lazer, absenteísmo, abandono do trabalho, ironia

Um indivíduo que esteja sofrendo com a SB não apresentará necessariamente todos os sintomas, pois os sinais clínicos dependem dos fatores individuais, fatores ambientais e da etapa do desenvolvimento dessa síndrome (BENEVIDES-PEREIRA, 2002).

2.3. ASPECTOS FACILITADORES E/OU DESENCADADORES DA SÍNDROME DE BURNOUT

Diversos estudos têm relatados as variáveis que facilitam e/ou desencadeiam a SB. Araujo (2008) dividiu esses aspectos em dois tipos: características organizacionais e características pessoais.

Dentre as características organizacionais podem-se destacar a perda de autonomia, sobrecarga de trabalho e mau relacionamento interpessoal. Diversos estudos corroboram que a perda de autonomia sobre as atividades do trabalho está estritamente ligada ao alto índice de exaustão emocional, enquanto a sobrecarga de trabalho e o mau relacionamento com os colegas de trabalho geram estresse, tensão, despersonalização e insatisfação (LAUTERT, 1995; DECKARD; METERKO; FIELD, 1994, apud ARAUJO, 2008, p. 22; EZAIAS et al., 2010; MENEGHINI; PAZ; LAUTERT, 2011).

Já dentre as características pessoais podem-se destacar idade, gênero, nível educacional e personalidade. A SB é mais comum entre indivíduos mais jovens, pois muitas vezes estão no início da carreira e acabam se sentindo inseguros e se expondo a maiores cargas de trabalho (ARAUJO, 2008; SOBRINHO et al., 2010). Em relação ao gênero, não há muita diferença da incidência da SB, entretanto, o cinismo tende a ser mais frequente em homens e a exaustão tende a ser mais frequente nas mulheres (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). Ainda, aqueles que têm maior escolaridade estão mais propensos à SB devido a ocupação de cargos mais altos, que vem junto com mais responsabilidades e cobranças (FRANÇA; FERRARI, 2012; SCHAUFELI; ENZMANN, 1998, apud BOECHAT; FERREIRA, 2014).

No que diz respeito à personalidade, diversos estudos têm sido realizados para descobrir quais tipos de pessoas estão mais susceptíveis a desenvolver a SB. Segundo Paula (2019), os funcionários com personalidades introvertidas e neuroticismo têm maior probabilidade de sofrer com a síndrome.

2.4. SÍNDROME DE BURNOUT E O PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM

Na literatura podemos encontrar diversos estudos acerca da SB na equipe de enfermagem. Apesar das pesquisas variarem quanto ao local de trabalho, podemos observar em todos a grande incidência da SB nessa categoria trabalhista (PONCET et al., 2007; MOREIRA et al., 2009; FRANÇA; FERRARI, 2012; PRADAS-HERNÁNDEZ et al., 2018; SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020).

Os profissionais da enfermagem passam por situações estressantes devido as peculiaridades do trabalho, como permanência de enfermeiros 24 horas nos serviços de saúde, relacionamento com pacientes, relacionamentos com colegas de trabalho e realização de atividades gerenciais concomitantemente (GUIDO et al., 2012). Essa indefinição do papel do profissional de enfermagem, que gera uma sobrecarga de trabalho, somadas às condições inadequadas, falta de perspectiva profissional e pouca autonomia fazem com que a enfermagem seja uma das profissões com maior incidência de SB (CUNHA; SOUZA, MELLO, 2012; GOMES DA SILVA et al., 2020; MACIEL; GONÇALVES, 2020).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo é utilizado a pesquisa qualitativa que podemos definir como:

“[...] que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).

Usa como fonte direta para coleta de dados o ambiente natural. Temos uma pesquisa descritiva, tendo como foco principal da abordagem o processo e seu significado, podemos afirmar que:

“[...] visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento. (KAUAR, MANHÃES; MEDEIROS, 2010).

Sobre os procedimentos técnicos, usaremos a pesquisa bibliográfica, que é elaborada baseado em materiais já publicados, podendo ser livros, artigos de periódicos além de outros materiais disponíveis na internet (GIL, 1991 et al KAUARK; MANHÃE, MEDEIROS, 2010).

O presente estudo é qualitativo, descritivo e bibliográfico, pois considera a realidade e a particularidade de cada sujeito objeto da pesquisa, descreve características da população e correlação entre as variáveis e tem uma base teórica para o estudo, constituída de análise de artigos e livros.

A amostra se constituiu de 44 profissionais da enfermagem que exercem suas atividades em hospital público ou privado do município de São Paulo. Dentre eles há 7 auxiliares, 19 técnicos e 18 enfermeiros padrão, contudo 2 indivíduos foram descartados por inconsistência nas respostas. Os dados foram coletados nos meses de outubro e novembro de 2020 por meio de um questionário formulado no Google Forms contendo 29 perguntas divididas em duas partes. A primeira parte é composta por 7 questões fechadas, sobre dados específicos do profissional de enfermagem. Já a segunda parte é baseada no Maslach Burnout Inventory (MBI), inquérito elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 1978, sendo hoje o mais utilizado para este tipo de avaliação.

O MBI é composto por 22 questões distribuídos em três dimensões: nove referentes à exaustão emocional, cinco à despersonalização e oito referentes à realização profissional. Neste estudo utilizamos o sistema de pontuação de Tamayo (1997), no qual varia de 1 a 5 em função da frequência, sendo 1 para “nunca”, 2 para “raramente”, 3 para “algumas vezes”, 4 para “frequentemente” e 5 para “sempre”. No caso da dimensão referente à realização profissional, a interpretação é inversa, pois esta dimensão é inversamente correlacionada com a Síndrome de Burnout.

Para a classificação das dimensões em níveis baixo, médio ou alto, adotou-se a classificação de Nonino (2018), o qual teve como linhas de corte os quartis, de modo que são considerados baixos os escores menores ou iguais a 25%, moderados entre 26% e 75% e elevados iguais ou acima de 76% (Tabela 1). Desse modo, segundo o critério adotado por Grunfeld et al. (2000, apud NONINO, 2018, p.40), é considerada a presença de Síndrome de Burnout quando a dimensão exaustão emocional ou despersonalização apresentarem nível alto, ou quando a dimensão realização profissional apresentar nível baixo.

Tabela 1: Classificação dos níveis das dimensões

Dimensão	Baixo	Médio	Alto
Exaustão Emocional	1 a 11	12 a 34	35 a 45
Despersonalização	1 a 6	7 a 19	20 a 25
Realização profissional	1 a 10	11 a 30	31 a 40

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades e pode lidar com os problemas normais do cotidiano, conseguindo trabalhar de forma produtiva e contribuindo para a comunidade (WHO, 2004). Toda via, com o dia a dia cada vez mais estressante e exigente, pessoas passaram a ser mais cobradas para produzir e render mais no trabalho, através do aumento da carga horária e horas extras, exigindo maior concentração e desempenho mental e, conseqüentemente, sacrificando o tempo de lazer e de relacionamento com familiares e vida social (MOCELIN, 2011).

Os dados da Tabela 2 apresentam os resultados das variáveis sociodemográficas para o conhecimento da população estudada.

Tabela 2: Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem participantes.

	Frequência
Categoria profissional	n (%)
Auxiliar	6 (14,3)
Técnico	18 (42,9)
Enfermeiro	18 (42,9)
Tipo de hospital	
Público	28 (66,7)
Privado	11 (26,2)
Ambos	3 (7,1)
Idade	
18 a 30	9 (21,4)
31 a 45	20 (47,6)
46 em diante	13 (31,0)
Gênero	
Feminino	37 (88,1)
Masculino	5 (11,9)
Tempo na profissão	
Até 5 anos	11 (26,2)
5 a 10 anos	12 (28,6)
Mais de 10 anos	19 (45,2)
Salário	
Até R\$3.000	8 (19,1)
R\$3.000 a R\$5.000	19 (45,2)
Acima de R\$5.000	15 (35,7)

Total 42 (100)

Fonte: Próprios Autores (2020)

Em relação aos dados obtidos no presente estudo, foi possível identificar que 42,9% dos entrevistados atuam na área como técnico de enfermagem, sendo em sua maioria do sexo feminino (88,1%). O fato da predominância das mulheres nessa profissão corrobora com o encontrado na literatura (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). A exaustão tende a ser mais frequente no sexo feminino, provavelmente, por questões culturais, pois a junção do trabalho com as responsabilidades familiares pode exercer fortes pressões ao ponto de provocar efeitos desfavoráveis para sua saúde física e mental (CARLOTTO, 2011).

Quanto aos níveis individuais de cada dimensão do MBI, dos 42 participantes, 33 apresentaram nível médio em exaustão emocional e 9 demonstraram níveis altos. No que se refere a despersonalização, 38 pessoas apresentaram níveis médios, enquanto 3 baixos, e 1 alto. Por último, a dimensão relacionada à realização profissional demonstra que 34 dos entrevistados se encontram em níveis medianos, contra 8 em nível alto, dessa forma, as metas profissionais se classificaram como medianamente atraentes e medianamente fontes de satisfação pessoal, para os participantes que realizaram esta pesquisa (Figura 1). Com base nas respostas e conforme o MBI, 9 indivíduos (21,4%) apresentam a Síndrome de Burnout, e destes acometidos 2 são auxiliares, 1 é técnico e 6 são enfermeiros. Estes números são muito superiores aos encontrados na literatura (JODAS; HADDAD, 2009; FRANÇA; FERRARI, 2012), provavelmente pelo fato do presente estudo ter sido conduzido durante a pandemia da COVID-19.

Figura 1: Níveis de exaustão emocional, despersonalização e realização dos participantes da pesquisa

Fonte: Próprios Autores (2020)

Destaca-se ainda que 37 indivíduos (88,1%) trabalharam diretamente na linha de frente ao combate da Covid-19. Dentre eles, 75,7% apresentaram nível médio e 24,3% nível alto de exaustão emocional (Figura 2). Em relação ao sentimento de despersonalização, embora 5,4% alegarem estar com nível baixo, 91,9% de participantes disseram estar no nível médio e 2,7% em nível alto (Figura 2). Nos

resultados referentes à realização profissional, 78,4% estão com nível médio, enquanto 21,6% alta nível (Figura 2). É interessante observar que apesar de muitos se sentirem exaustos emocionalmente e despersonalizados, ainda há pessoas que tem alto nível de realização profissional, indicando que apesar dos problemas ainda gostam da profissão. Estes dados condizem com o encontrado por Hoseinabadi et al. (2020), os quais relataram que os níveis estresse pelo trabalho foram significativamente maiores no grupo de enfermeiras que atuaram na linha de frente, provavelmente devido às drásticas mudanças na forma de trabalhar e aumento da carga horária.

Figura 2: Níveis das dimensões do MBI nos profissionais que atuaram na linha de frente contra o COVID-19.

Fonte: Próprios Autores (2020)

Os dados desta pesquisa apontam também que 66,7% dos participantes trabalham em hospitais públicos, os quais demonstraram exaustão emocional e despersonalização mais evidentes quando comparados aos que trabalham em hospitais particulares ou em ambos (Tabela 3). Isto pode ser devido ao fato de que os profissionais de hospital público estão mais propensos ao estresse causado pelas condições de trabalho, já que boa parte dos hospitais brasileiros se encontraram em estado crítico no auge da pandemia, com falta de medicamentos e leitos para pacientes e EPI's básicos para os profissionais da saúde (COFEN, 2020; GUIMARÃES, 2020).

Tabela 3: Níveis de desgaste emocional, despersonalização e realização profissional de acordo com o local de trabalho

	Desgaste emocional			Despersonalização			Realização profissional		
	baixo (%)	médio (%)	alto (%)	baixo (%)	médio (%)	alto (%)	baixo (%)	médio (%)	alto (%)
Hospital Público	0	85,7	14,3	0,0	96,4	3,6	0	85,7	14,3
Hospital Privado	0	72,7	27,3	18,2	81,8	0	0	81,8	18,2
Ambos	0	33,3	66,7	33,3	66,7	0	0	33,3	66,7

Fonte: Próprios Autores (2020)

5. CONCLUSÃO

Este estudo sugere que a pandemia afetou negativamente os profissionais da enfermagem em relação ao estado emocional e mental. A maioria dos participantes apresentou-se em nível médio de exaustão emocional, despersonalização e realização profissional, indicando que estão em alto risco de manifestação da Síndrome de Burnout. Ainda, os profissionais que trabalharam na linha de frente no atendimento aos pacientes com COVID-19 corresponderam aos 9 indivíduos com Síndrome de Burnout propriamente dita, demonstrando que a atuação direta aos pacientes com COVID-19 provavelmente influenciou na manifestação dos sintomas desta doença.

Certamente há a necessidade de aprofundamento nos resultados identificados, portanto sugere-se a realização de mais estudos, com maior quantidade de variáveis investigadas, maior quantidade amostral e com o uso de programas estatísticos a fim de encontrar soluções para melhorar o estado de saúde mental destes profissionais que são tão importantes para o bom funcionamento e atendimento dos hospitais.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos as professoras Mônica Cairrão Rodrigues e Luciane Ribeiro Dias Pinheiro pelo incentivo, colaboração, atenção e disponibilidade para que esta pesquisa fosse concluída. Agradecemos também todos os profissionais da enfermagem que doaram um pouco do seu tempo para responder o questionário e tornar possível a elaboração deste estudo.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, C. G. **A saúde mental está doente! A Síndrome de Burnout em psicólogos que trabalham em Unidades Básicas de Saúde.** 2008. 246 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- BENEVIDES-PEREIRA, A. M. T. Burnout: O processo de adoecer pelo trabalho. In: _____. **Burnout: Quando o Trabalho Ameaça o Bem-Estar do Trabalhador.** 1 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p. 38-45.
- BOECHAT, M. A. M.; FERREIRA, M. C. Preditores Individuais E Organizacionais Do Burnout Em Servidores Públicos Federais. **Psicologia, Saúde & Doenças**, v. 15, n. 3, p. 738-750, 2014.
- CARLOTTO, M. S. Fatores de risco da síndrome de burnout em técnicos de enfermagem. **Revista de SBPH**, v. 14, n. 2, p. 07-26, 2011.
- COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Enfermeiras são expostas ao coronavírus por falta de equipamentos. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/enfermeiras-sao-expostas-ao-coronavirus-por-falta-de-equipamentos_78319.html. Acesso em: 12 de novembro de 2020.
- CUNHA, A. P.; SOUZA, E. M.; MELLO, R. Os Fatores Intrínsecos Ao Ambiente De Trabalho Como Contribuintes Da Síndrome De Burnout Em Profissionais De Enfermagem. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 4, p. 29-32, 2012.
- DEMEROUTI, E. Strategies used by individuals to prevent burnout. **European Journal of Clinical Investigation**, v. 45, n. 10, p. 1106-1112, 2015.

- EZAIAS, G. M.; GOUVEA, P. B.; HADDAD, M. C. L.; VANNUCHI, M. T. O.; SARDINHA, D. S. S. Síndrome de burnout em trabalhadores de saúde em um hospital de média complexidade. **Revista Enfermagem**, v. 18, n. 4, p. 524-529, 2010.
- FRANÇA, F. M.; FERRARI, R. Síndrome de Burnout e os aspectos sócio-demográficos em profissionais de enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 25, n. 5, p. 743-748, 2012.
- FREUDENBERGER, H. J.; RICHELSON, G. Burn Out: The High Cost of High Achievement. **Psychiatric Services**, v. 32, n. 5, p. 353-354, 1980.
- FREUDENBERGER, H. J. Staff Burn-Out. **Journal of Social Issues**, v. 30, n. 1, p. 159-165, 1974.
- GOMES DA SILVA, K. S.; FOGAÇA, J. A.; OLIVEIRA DA SILVA, S.; AOYAMA, E. A.; LEMOS, L. R. A Síndrome De Burnout Em Profissionais De Enfermagem. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, v. 2, n. 1, p. 38-42, 2020.
- GUIDO, L. A.; GOULART, C. T.; MARQUES DA SILVA, R.; LOPES, L. F. D.; FERREIRA, E. M. Estresse e Burnout entre residentes multiprofissionais. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 20, n. 6, p. 1064-1071, 2012.
- GUIMARÃES, C. Especialistas analisam a disponibilidade de leitos no país e discutem possibilidades. **Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz**. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/especialistas-analisam-disponibilidade-de-leitos-no-pais-e-discutem-possibilidades>. Acesso em: 12 de novembro de 2020.
- HOSEINABADI, T. S.; KAKHKI, S.; TEIMORI, G.; NAYYERI, S. Burnout and its influencing factors between frontline nurses and nurses from other wards during the outbreak of Coronavirus Disease -COVID-19- in Iran. **Investigación y Educación en Enfermería**, v. 38, n. 2, e. 03, 2020.
- JODAS, D. A.; HADDAD, M. C. L. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de um pronto socorro de hospital universitário. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 22, n. 2, p. 192-197, 2009.
- LAUTERT, L. **O desgaste profissional do enfermeiro**. 1995. 275 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Psicologia, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1995.
- MACIEL, A. P. N.; GONÇALVES, J.R. Incidência Da Síndrome De Burnout Na Enfermagem. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 3, n. 6, p. 96-109, 2020.
- MASLACH, C; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. **Journal Of Occupational Behaviour**, v. 2, n. 2, p. 99-113, 1981.
- MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P. Job Burnout. **Annual Review of Psychology**, v. 52, n. 1, p. 397-422, 2001.
- MEDICINA S/A. 78% dos profissionais de saúde tiveram sinais de burnout durante pandemia. disponível em: <https://medicinas.com.br/burnout-profissionais-de-saude/>. acesso em: 29 de out. de 2020
- MENEGHINI, F; PAZ, A. A.; LAUTERT, L. Fatores ocupacionais associados aos componentes da síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem. **Texto & contexto enfermagem**, v. 20, n. 2, p. 225-233, 2011.
- MOCELIN, D. G. Redução da jornada de trabalho e qualidade dos empregos: entre o discurso, a teoria e a realidade. **Revista de Sociologia Política**, v. 19, n. 38, p. 101-119, 2011.
- MOREIRA, D. S.; MAGNAGO, R. F.; SAKAE, T. M.; MAGAJEWSKI, R. F. L. Prevalência da síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem de um hospital de grande porte da Região Sul do Brasil. **Cadernos da Saúde Pública**, v. 25, n. 7, p. 1559-1568, 2009.

- MUHEIM, Flavio. Burnout: History of a phenomenon. In: BÄHRER-KOHLER, Sabine. **Burnout for Experts**. Boston, MA: Springer, 2013. p. 37-46.
- NONINO, F. O. L. **Indicadores da Síndrome de Burnout e presenteísmo em trabalhadores de enfermagem expostos acidentalmente ao material biológico potencialmente contaminado**. 2018. 115f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
- OLIVEIRA, P. R. C.; MELO, T. G.; LOPES, A.; LIMA, M. N.; ZORZETTO FILHO, D.; CARVALHO, V. O. Frequência da Síndrome de Burnout em médicos residentes. **Residência Pediátrica**, v. 9, n. 2, p 91-96, 2019.
- PAULA, R. T. V. **A Influência da Personalidade e do Tecnoestresse na Síndrome de Burnout**. 2019. 103 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós Graduação em Administração, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2019.
- PRADAS-HERNÁNDEZ, L.; ARIZA, T.; GÓMEZ-URQUIZA, J. L.; ALBEDÍN-GARCIA, L.; DE LA FUENTE, E. I.; CAÑADAS-DE LA FUENTE, G. A. Prevalence of burnout in paediatric nurses: A systematic review and meta-analysis. **PLoS One**, v. 13, n. 4, p. e0195039, 2018.
- PONCET, M. C.; TOULLIC, P.; PAPAZIAN, L.; KENTISH-BARNES, N.; TIMSIT, J. F.; POCHARD, F.; CHEVRET, S.; SCHLEMMER, B.; AZOULAY, E. Burnout Syndrome in Critical Care Nursing Staff. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 175, n. 7, p. 698-704, 2007.
- REIS, S. C.; LIMA, W. C. G. L. Síndrome de Burnout. **Captura Crítica: direito, política, atualidade**, v. 2, n. 4, p. 295-302, 2015.
- SCHWARTZ, M. S.; WILL, G. T. Low Morale and Mutual Withdrawal on a Mental Hospital Ward. **Psychiatry**, v. 16, n. 4, p. 337-353, 1953.
- SILVA, A. P. F.; CARNEIRO, L. V.; RAMALHO, J. P. G. Incidência Da Síndrome De Burnout Em Profissionais De Enfermagem Atuantes Em Unidade De Terapia Intensiva. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, v. 12, p. 915-920, 2020.
- SOBRINHO, C. L. N.; BARROS, D. S.; TIRONI, M. O. S.; MARQUES FILHO, E. S. Médicos de UTI: prevalência da Síndrome de Burnout, características sociodemográficas e condições de trabalho. **Revista Brasileira De Educação Médica**, v. 34, n. 1, p. 106 – 115, 2010.
- WHO – World Healty Organization. **Promoting Mental Health – Concepts, Emerging Evidence, Practice: Summary Report**. Geneva: World Healty Organization, 2004.
- WHO – World Healty Organization. Burn-out an "occupational phenomenon": inter. T. national classification of diseases. **World Healty Organization**, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/>. Acesso em: 06 de outubro de 2020.